

O'RTA OSIYO KOSTYUMI

M.R.Ergasheva¹

G.B.Ergasheva²

G.R.Toshpulatova³

¹Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti assistenti,

²Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti magistranti,

³Buxoro muhandislik texnologiyalari instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6425551>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Parfiya,
Arxeologik qazilmalar,
Rim imperiyasi

ANNOTATSIYA

Millodan avvalgi 2-ming yillikning oxiri — 1-ming yillikning boshlarida O'rta Osiyoda yirik quldorlik davlatlari Baqtriya, So'g'd va Xorazm davlatlari paydo bo'lgandi.

Millodan avvalgi 2-ming yillikning oxiri — 1-ming yillikning boshlarida O'rta Osiyoda yirik quldorlik davlatlari Baqtriya, So'g'd va Xorazm davlatlari paydo bo'lgandi.

O'rta Osiyoning katta qismini miloddan avvalgi VI asrda Eron ahmoniylari, ulardan so'ng miloddan avvalgi 329—327 yillarda Iskandar Zulqarnayn qo'shinlari bosib olishi ham bu yerda quldorlikning yanada rivojlanishiga ta'sir etgan. Miloddan avvalgi III asr o'rtalarida O'rta Osiyoning g'arbida yirik quldorlik davlati — Parfiya vujudga kelgan. Ko'pgina yozma manbalarga ko'ra u hatto Rim imperiyasining ham xavfli raqibiga aylangan.

Arxeologik qazilmalar natijasida topilgan qabartma suratlar, oltin va kumush idishlarga ishlangan bo'rtma manzaralar, turli xil tangalar fikrimizga yorqin dalil bo'la oladi [5].

O'rta Osiyoda quldorlik madaniyati miloddan keyingi I—III asrlarda, ya'ni Kushon podshohligi davrida o'zining eng

yuksak davrini boshdan kechirgandi. Bu yuksalish, albatta, o'z-o'zidan yuz bermay, uning bir qator omillari ham bordir. Bu hollar, dastavval sinfiy ziddiyatlarning keskinlashuvi, jamoaning yemirilishi, erkin jamoa a'zolarining haddan tashqari qashshoqlanishi bilan bog'liq bo'lgandi.

Parfiya podshohligi inqirozga uchragandan keyin (III asrning birinchi yarmi) O'rta Osiyoning g'arbiy viloyatlari, asosan, Eron sasoniylari qo'liga o'tdi. IV—V asrlarda Baqtriya va Su'g'diyonada esa Eftalitlar davlati paydo bo'ldi.

Urug'- aymoqlar uyushib yashashiga ko'nikkan O'rta Osiyo xalqlari ayniqsa dehqonchilik va chorvachilikka zo'r berdilar. Ular chorva mollarini asrash maqsadida keng maydonlarni qamragan qal'alar qurdilar.

Buyuk yunon muarrixlari Gerodot, Kvint, Kursiy Ruf, Plutarx, Arrian, Diador, Starbon, Pompey Torg, Yustin, Aristotel, Ksenofontlar O'rta Osiyo xalqlari haqida

ajoyib tarix bitganlar. Misol uchun, yozma manbalarga ko'ra, O'rta Osiyo xalqlari ko'pincha skiflar deb atalgan. Yunon muarrix Pompey Trog O'rta Osiyo xalqlari haqida gapirib, "**Qadimiylikda ular misrliklar bilan bahslashardilar**", deb yozgan.

O'rta Osiyoda oromiy, yunon, forsiy yozuvlari keng tarqalgan. Ular moddiy va

ma'naviy madaniyatning keyingi ravnaqiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi.

Shu davrga taalluqli rasmlarda va haykallarda yer va unumdorlik xudosi Anaxita, o'tliqlar, hayvonlar, xayoliy mahluqlar shakl-shamoyillarini ko'ramiz. Afrosiyob

Buxoro. Yangi milodning boshi. (a)	Samarqand. Yangi milodning boshi.(b)	Samarqand. Ayol haykali III-IV asr. (v)
---	---	--

1 - rasm

2 - rasm

Rassom qazishmalar natijasida yer ostidan chiqqan haykalchalarni eskizini yaratganda 1-rasmdagi haykalchlardan 2-rasmdagi ko'rinishlar yuzaga keldi.

3-rasm. Ayollar bosh kiyimlari va soch turmaklari

topilmalari orasida chakmon, uzun qo'njli etik, uchli bosh kiyim kiygan, bo'yniga qimmatbaho ma'danlardan bezaklar osib olgan haykalchalar diqqatimizni tortadi.

Qadimda zarb etilgan tangalar, idish-tovoqlar, qurol - aslahalarga tushirilgan rasmlarda tabiat manzaralarini, odam va hayvonlar tasvirini ko'ramiz.

Ayritomdan topilgan yodgorliklarga ko'ra O'rta Osiyoda musiqa san'ati taraqqiy topgan.

O'rta Osiyo xalqlari qadimda ajoyib me'morchilik obidalarini bunyod etdilar. Qadimdan qolgan katta yodgorliklar — Qo'yqirilgan qal'a, Tuproq qal'a, Ayritom, Yonbosh qal'a, Dalvarzintepa, Varaxsha va boshqa tarixiy joylardan topilgan ajoyib saroylar, qadimiy san'at namunalari: me'morchilik, tasviriy san'at, naqqoshlik, haykaltaroshlik asarlari o'tmish ajdodlarimizning yuksak aql-zakatidan dalolat beradi.

O'rta Osiyo va Eron xalqlarining qadimgi madaniy merosining asl durdonalaridan biri bu muqaddas "Avesto" kitobidir. "Avesto" zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lib, bu din kurtaklari ibtidoiy jamoa davrida paydo bo'lgan. Zardushtiylik quldorlik va ilk feodalizm davrida O'rta Osiyoda asosiy diniy e'tiqod sifatida keng tarqalgan. Zardushtiylik bu o'lkalarda islom dini joriy etilgan ilk davrlarda ham bir necha yillar saqlanib qolgan. "Avesto" nafaqat diniy kitob, balki ko'p mamlakatlarning uzoq asrlardagi tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy hayoti tili yozuvi badiiy madaniyatini o'rganishda ham buyuk manbadir.

Zardushtiylik mohiyati — ezgulik va yovuzlik (yaxshilik va yomonlik) o'rtasidagi qarama-qarshilikka asoslangan.

Kushonlar imperiyasi davrida O'rta Osiyoda Hindistondan buddizm dini kirib kelgan. Imperiyaning madaniy markazlarida barpo etilgan budda ibodatxonalarini o'sha zamon san'ati bilan bezalganligi bilan ajralib turadi. Buddizm Kushonlar davlati tomonidan mafkuraga aylangan bo'lsada, aslida bu din unchalik e'tibor topmadi [2].

Kushon podshohligi davrida mustahkam istehkom-shahar qurilishi keng rivojlangandi. Shaharlar qalin devorlar bilan o'ralgan, ularning ichida askarlar bo'lib, har xil binolar qad ko'targan. Sopol idishlar nihoyatda nafis, nozik va xilmaxilligi bilan ajralib turgan. Amaliy san'at keng taraqqiy etgan. Zeb-ziyat buyumlari, mehnat va jang qurollari va mato to'qish rivojlangandi.

Qadimiy O'rta Osiyo san'at yodgorliklari antik davri kiyimlarining turlari bilan tanishishga zo'r imkoniyat beradi.

Yunon muarrixi Gerodotning ma'lumoti bo'yicha, hamma qabiladagi odamlar, hattoki erkaklar ham, kiyimsiz yurishni uyatli deb hisoblashardi.

Ayollar kostyumi. Ayollar kostyumi yunonsimon, skifsimon va hindsimon bo'lgandi. Ular ichki va ustki: yelka, bel, bosh va oyoq kiyimlardan iborat edi.

Ayollar ko'ylagining ikki turi uchrardi. Birinchisi — tunikasimon bichimli ko'kragi tagida va belida belbog' bilan bog'langan to'g'ri ko'ylak edi. Uning yoqa o'mizi dumaloq bo'lgan, oldi esa tomchisimon kesimli edi(1,2-rasm,v). Ko'ylakning ikkinchi turi yunon xitoniga o'xshash edi: bo'y baravar mato parchasini yelkada to'g'noig'ch bilan birlashtirishardi, etagining yon burchaklarini tugunga bog'lab qo'yishardi (antik yunon xitonlarda esa etagi erkin tushib, drapirovkalanardi). Bu

ko'ylak belida yoki ko'kragini tagidan belbog' bilan bog'lanardi (1,2-rasm, b).

Ustki kiyimlari skifsimon kaftanlar va yopinchoqlar bo'lgan. Kaftan bichimi tunikasimon bo'lgan, shakli to'g'ri yoki gavdaga yopishib turgan. Tor yengi uzun edi, ba'zan, ko'ndalang taxlamalilari ham uchrardi. Kaftanlar tik yoki diagonal yo'nalishida qavilardi. Yoqa o'mizi va oldi to'qilgan tasma bilan bezatilgandi [4].

Ko'ylak yoki kaftan ustidan yopinchoq kiyishardi. Ular bo'y baravar to'g'ri to'rtburchak matodan qilinib, yelkaga tashlanardi, old uchlari esa to'g'nog'ich bilan biriktirilardi.

Bel kiyimi — uzun, etikka kirgizilgan ishtonlar edi. Ular ko'ylakning tagidan ko'rinishi mumkin edi.

Bosh kiyimlari konussimon namatdan qilingan qalpoqlar, yumshoq yassi shapkalar, sallasimon, tojsimon bosh kiyimlar va yopinchoqlar bo'lgan.

Prichyoskalari murakkab va xilma-xil bo'lgan. O'rilgan sochlar turli usulda turmaklangandi(3-rasm).

Bezak taqinchoqlar: tojlar, ziraklar, tillaqoshlar, grivna va boshqalar bo'lgan.

Oyoq kiyimlari yumshoq etik edi, gohida, qo'njining tepa qismi qaytarilishi mumkin edi.

Buddizm turidagi kiyimlar quyidagilardan iborat edi:

— gavdaga yopishib turadigan yoki ser drapirovkalangan ko'ylak; ustidan tugma va naqshli tasma bilan bezatilgan uzun ko'ndalang taxlamli yengli ko'ylak yoki kaftan va yana ustidan kiyilgan yengsiz ko'ylak. Ustki kiyimi yopinchoq. Bosh kiyimi — yumshoq, bir uchi yelkaga tashlanadigan ro'mol. Bezaklari: bo'ynida grivnalar, bilakuzuklar, peshona osilchoqlari, tillaqoshlar, og'ir ziraklar va marjonlar bo'lgan;

4-rasm. Erkaklar kostyumi
.Buxoro. Milodning boshi.

5-rasm.Saroy devoridagi rasmlar
.Afrosiyob-Samarqand. VII-VIII asrlar.

— tunikasimon, tor, uzun, ko'ndalang taxlamli yengli ko'ylak, ustidan beli bog'langan xitonlar yopinchoqqa o'ralgan edilar; drapirovkalangan ishtonlar bo'ksada keng yumshoq belbog' yordamida mahkamlangandi;

— pricheskalar har xil va murakkab bo'lgan: yuzining aylanasiga joylashgan o'rilgan sochlar yoki jingalaklar.

Erkaklar kostyumi. Ularning kiyimi ham yelka va bel, ustki va ichki kiyimlardan iborat.

Yelka kiyimi ichki ko'ylak va ustidan kiyiladigan kaftandan iborat. Ularning bichimi tunikasimon, shakli to'g'ri edi. Kiyim gavdaga sal yopishib turardi. Uzunligi bo'ksasidan pastroq yoki tizzagacha edi. Uzun yengli tor yoki ko'ndalang taxlamali bo'lgan. Belga belbog' bog'lashardi (4-rasm). Bel kiyimi tor yoki ko'ndalang taxlamali ishtonlardan iborat edi. Bosh kiyimlari yassi yoki konussimon qalpoqlar bo'lgan. Oyoq kiyimlari esa yumshoq, tepasi qaytarilgan etiklar edi.

Shunday qilib, O'rta Osiyo antik kostyumiga skiflar, ellinlar va hindlarning ta'siri bo'lgan. Ammo O'rta Osiyoliklarning kiyimlarining shaklida, kiyinish odatlarida, kiyim turlarida mahalliy odatlariga oid xususiyatlari mavjud bo'lgan va u juda keng, boy tarixga ega edi.

O'zbekiston hududida quldorlik munosabatlarining ilk feodal munosabatlariga o'sib o'tishi uchun zarur shart-sharoitlarning yetilishi III—V asrlarga to'g'ri keladi. VI—IX asrlar davomida ilk feodal jamiyati bu xududda uzil-kesil qaror topdi.

V asrda O'rta Osiyo va Qozog'iston xududini ishg'ol etib, o'z davlatini vujudga keltirgan xun qabilalardan iborat eftalitlar hukmronligi davrida feodal munosabatlari ancha rivoj topadi. Eftalitlar bilan Eron

sosoniylari uzoq vaqt urush olib bordilar. Eftalitlar zarb etgan tangalar savdo-sotiq muomalasida muhim rol o'ynaydi. Ular mahalliy aholi bilan tobora aralashib, o'troq hayot kechira boshlaydilar. Bu davrda bir qator shaharlar bunyod bo'lib, savdo-sotiq kengayadi. Shaharlarda yirik karvonsaroylar, shinam uy-joylar va ibodatxonalar qad ko'taradi.

VI asrda hozirgi Oltoy o'lkasi hududida ko'chmanchi turk qabilalarining birlashuvi natijasida turk hoqonligi tashkil topdi. Turk hoqonligi hukmronlik ta'sirining o'sib borishi O'rta Osiyo xalqlarining keyingi tarixiy taqdirida alohida o'rin tutdi. Uning kuchli zarbalari ta'sirida O'rta Osiyodagi eftalitlar davlati barbod bo'ldi. Bu davrda feodal munosabatlari o'sib, mustahkamlanib bordi. Turk hoqonligi savdo-sotiq ishlarini jonlantirdi, g'arbiy Osiyo, Eron va O'rta Osiyodan boshqa davlatlarga, Xitoyga boradigan savdo karvonlarini, "**Ipak yo'li**"ni osoyishta bo'lishini ta'minlashga ham katta e'tibor berdi. Buning yorqin ifodasi shuki, bu davrda bunyod etilgan va obod bo'lgan shaharlar va aholi yashash joylari asosan karvon yo'llari bo'yiga qurilgan.

VI asrning 80-yillariga kelib Turk hoqonligi sharqiy va g'arbiy qismlarga ajralib ketdi. Bunday vaziyatdan arab istilochilari foydalanib qoldilar.

VII asr boshlarida Arabiston ijtimoiy-siyosiy kuchlari yangi din — islom g'oyasi bayrog'i ostida qisqa muddat ichida o'z mavqelarini mustahkamladilar.

Butun Arabiston, old Osiyo, Eron hududlari arablar tomonidan bosib olinib, u yerlardagi xalqlar majburan islom diniga bo'ysundirildi.

II asr boshlaridan e'tiboran arab bosqinchilarining asosiy diqqati O'rta Osiyo

yerlariga qaratildi va bu yerlarni ishg'ol qildilar.

O'rta Osiyoga islom dinining yoyilishi hamda u bilan bog'liq bo'lgan diniy rasm-rusmlar, shariat va tariqat qonun-qoidalari, aqidalarning tarkib topib borishi, mahalliy xalq namoyandalari uchun muayyan ijobiy rol o'ynadi. Odamlar har xil xudolar, chiltonlar, muqaddas sanalgan narsalarga sig'inishdan xalos bo'lib, yakkayu yagona Olloh taologa, uning rasuli Muhammad alayhissalom ko'rsatmalariga e'tiqod ila amal qiladigan bo'ldilar.

O'rta Osiyoga bostirib kelgan arablar bu yerda o'zlariga qaraganda ancha yuqori darajada bo'lgan moddiy va ma'naviy madaniyatga, yuqori turmush darajasiga duch keldilar. Shu boisdan ular pirovardida bu yerdagi xalqlarning ilg'or madaniyati, urf-odatlarini va an'analarni qabul etib, singishib ketdilar.

Tarixiy va arxeologik ma'lumotlar Sug'diyona, Baqtriyaning yuksak darajadagi o'ziga xos madaniyati, san'ati haqida guvohlik beradi. Afrosiyob, Varaxsha, Panjikentdagi qazilmalardan topilgan san'at buyumlari O'rta Osiyo xalqlari qadimgi va ilk o'rta asr madaniyatining naqadar boyligidan darak beradi. Shohona bazmi jamshidlar, raqslar,

piyoda va otliq jangchilarning savashlari manzaralaridan ayrim sahnalari, odamlarning haykalchalari, odam va hayvonlar surati tushirilgan yog'och o'ymakorligi buyumlari Mug' tog'i va Afrosiyobdan topilgan sug'd yozuvlari O'rta Osiyo kostyum tarixini o'rganishga yangi yo'l ochdi.

Ilk o'rta asr rassomchilik uslubi nozik, kompozitsiyasi dinamik kuchlarga to'la, qatnashuvchilarning harakatlari va holatlari plastikli, odamlarning siymolari imkon boricha tipiklashtirilgan bo'lgan. Devoriy tasvir va koroplastika san'ati O'rta Osiyo matolari va kostyumi to'g'risida ko'plab noyob ma'lumotlar beradi. Ularning tahlili bu davrda to'qimachilik san'ati yuqori darajaga erishganligini ko'rsatadi. Tog'li joylarda jun, vodiylarda — ipak va ip matolar qo'llanardi. Ular asosan organik bo'yoqlarga bo'yalardi. Bir yoki ko'p rangli ipaklar, sidirg'a yoki naqshli ip gazmollar, zar qo'shib to'qilgan matolar kiyimlarda qo'llanardi. Naqshlari to'qima, bosma yoki tuguncha usulida qilinardi. Naqshda asosan geometrik, o'simlik, hayvoniy, fantastik va qarta mavzulari uchrardi. Naqsh kompozitsiyasi ikki-uch yoki to'rt rangli bo'lgan. Rang gammasi qizil, sariq, yashil, oq, qora edi.

6-rasm. Erkaklar ustki kiyimlari. (haykalchalarga ishlangan eskizlardan).

O'rta Osiyo gazmol markazlarida "zandanachi" kabi ko'k rangli ipak va boshqa matolarning ishlab chiqarilishi yopishtirma yassi, g'ilof kiyimlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Kiyimning kompozitsion markazi mato bo'lgandi.

V asr erkaklari kuchli, baqaloq, yumaloq yuzli, bodomsimon ko'zli, kalta qirqilgan sochli, soqolsiz tasvirlangan. Ularning kiyimi otga minib yurishga mos bo'lib, quyidagilardan iborat edi: kalta kaftan va ko'ylaklar, keng ishtonlar va baland qo'njli etiklar. Yelka kiyimida trapetsiya shaklli tunikasimon bichim yon qiyiqlar yordamida (qiyiqlar qo'ltig'i dan yoki belidan tikilishi mumkin edi) hosil qilinardi. Ishton bichimi uch bo'lakdan, ya'ni ikkita poycha va bitta og'dan iborat edi.

Bu davrda ideal ayol gavdasini mag'rur tutardi. U to'ladan kelgan, keng yuzli, nazokatli, qoshlari yoysimon, to'g'ri farq qilib ochilgan silliq uzun sochli, to'g'ri

burunli, kichkina og'izli va nozik qo'lli bo'lgandi. Ayollarning kiyimi erkaklar kiyimi kompleksiga o'xshash edi: ko'ylaklar, kaftanlar, bir tomonlama qaytarmali yopinchoqlar va ishtonlar edi.

Ulardan tashqari shleyfli uzun ko'ylak, kofta, yubka va po'stinlar ham kiyishardi. Ustki kiyimlarining (kaftan, yopinchoq va po'stin) uzunligi tizzagacha bo'lgandi. Yelka kiyimning yoqasi, etagi, oldi, yengning uchi boshqa rangli matodan qilingan hoshiya bilan bezatilardi.

VI—VII asrlarda erkaklarning estetik ideali o'zgargandi. Qo'pol kuchning o'rniga aql va noziklik kelgandi. Qad-qomati kelishgan va ayollarga xushmuomalali bo'lgan kishi shu davrda mard, deb hisoblanardi. Ideal erkakning beli ingichka uzunroq, qo'li ingichka bilaguzuk va uzuk bilan bezatilgan bo'lishi kerak edi. Kostyumda chorvador va shahar aholisi kiyimlarining assimilyatsiya bo'lganligi, o'troq xalqlarning madaniyatiga qizg'in qo'shilishi o'z ifodasini topgandi.

7-rasm.. Tohariston. Erkak va ayol kiyimlari. (qazishma ishlarida chiqqan haykalchalar).

Erkaklar kostyumida avvalgi davrning kiyimlari qatorida ikki tomonlama qaytarmali turk kaftanlari keng tarqalgandi. Kaftan gavdaga yopishib turardi, uzunligi esa bo'ksagacha bo'lib, yon kesimi bo'lmagandi. Dekorativ mato bilan faqat yoqasi va yeng uchi bezatilardi. Ustki kiyim — yopinchoq ham ikki tomonlama qaytarmali bo'lgan. Bu davrda etiklari ham nozik bo'lgan.

VI—VII asrlarda ayollarning estetik timsoli ham o'zgargandi. Endi u beli ingichka, yuzi nozik ayol edi. Kiyimning yangi chegaralari yangi plastik siymosini yaratgandi. Kosmetika bunga ancha yordam berdi. Ayollarning kiyimi erkaklar kiyim kompleksiga o'xshash edi. Ulardan tashqari, ayollar kiyim ansamblida nimchalar, koftalar, to'g'ri shaklli yubkalar va uzun ko'ylaklar uchragandi.

VII asrning oxirida — VIII asrning boshlarida O'rta Osiyo xalqlari kostyumining bichimi murakkablashgandi. Tanaga yopishib turishiga qulaylik beradigan o'tqazma yengli kiyim paydo bo'ldi. Kaftan va yopinchoqlarning bezagida kushonlar tunikasimon ko'ylagining bezaklarining ta'siri sezilardi. Yopinchoqlarda rang-barang matodan qilingan hoshiyali qiyiqlar paydo bo'lgan; ularning etaklari va yoqalarining bezagi ham o'zgargandi.

Kiyimlarning uzunligi endi tizzadan pastda joylashgan. Tunikasimon bichim ham o'zgargan: yenglari yelkadan sal pastroq tikilardi va yelka choklari dekorativ mato bilan bezatilgandi.

Erkaklar va ayollar kostyumida taqinchoqlar muhim rol o'ynagan. Ular shaxsning ijtimoiy holini ko'rsatardi. Ayol va erkaklar zirak, qo'l va oyoq bilaguzuklarni, marjonlarni, ko'krak osilchoqlarni va kamarlarni taqishardi.

Toharistonda faqat erkak va ayol xizmatchilar belbog' taqishardi, (2-rasm a)aslzoda ayollar esa belini bog'lamasdi.

Arablar istilosidan keyin O'rta Osiyoda (IX— XII asrlar) feodal munosabatlar yanada mustahkam negizda qaror topa bordi.

X asrning ikkinchi yarmiga kelib feodal xo'jaligi o'sishi va cho'lli qipchoqlar, Volga bo'yi xalqlari va sharq mamlakatlari bilan savdo-sotiqning yo'lga qo'yilishi natijasida Xorazmning mustaqilligi kuchaya boshladi, chunki shimoliy va sharq mamlakatlari bilan savdo-sotiq ishlari Xorazm orqali amalga oshirilardi.

IX—XII asrlarda O'rta Osiyoda fan va madaniyat bobida shu qadar ajoyib fan kashfiyotlari va tadqiqotlari yaratildiki, bu o'tmish ajdodlarimizning jahon madaniyati xazinasiga qo'shgan bebaho hissasigina bo'lib qolmasdan, ularning dahosi va aql-zakovatining nihoyatda yuksakligidan ham dalolat beradi.

O'rta Osiyo xalqlarining ushbu davrdagi madaniyati, san'ati va ma'naviyati darajasining nechog'li o'sganligi, taraqqiy etganligi dalilini Buxoro, Poykent, Afrosiyob, Varaxsha, Axsikent shaharlari xarobalaridan, hozirgacha saqlanib qolgan ajoyib minora, madrasalar va maqbaralardan (Buxorodagi Ismoil Somoniy maqbarasi, Turkistondagi Ahmad Yassaviy maqbarasi va h.k.) ham bilishimiz mumkin.

XIII asr boshlariga kelib O'rta Osiyoda feodal munosabatlar yanada kuchaydi va keskinlashdi. Bu so'zsiz markaziy hokimiyatni zaiflashtirdi.

XIII asrda mo'g'ul qo'shinlari O'rta Osiyoni ishg'ol etdilar. Bosib olingan shahar va qishloqlar shafqatsizlik bilan talanib, xonavayron qilindi. Turmush va madaniyati g'oyatda past bo'lgan

ko'chmanchi mo'g'ullar mahalliy madaniyat obidalari va yodgorliklarni xarob qildilar.

XIV asrning 50—60-yillarida Movarounnahr ancha murakkab davrni boshdan kechirdi va mo'g'ul istilochilarining bu yerlarni istilo qilishiga olib keldi. XIV asrning ikkinchi yarmi — XV asrning boshlarida Amir Temur o'zining buyuk imperiyasiga asos soldi. Bu davrda Movarounnahr misli ko'rilmagan darajada taraqqiy etishi bilan nishonlandi. Temurning avlodlari davlatning yuksalishini davom ettirdi. Temuriylar davrida Movarounnahrda ijtimoiy-

iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayot o'z maromida davom etdi.

Bu davrda hunarmandchilik birmuncha rivojlandi va savdo-sotiq ishlari ancha keng rivoj topgandi. O'rta Osiyo ko'p mamlakatlar bilan savdo-sotiq va diplomatik aloqada bo'lgan. O'z navbatida qo'shni Hindiston, Eron, Balx, Rossiya va boshqa mamlakatlardan katta-katta savdo karvonlari bu diyorga kelib turgan. O'rta Osiyodan chet mamlakatlarga asosan to'qimachilik mahsulotlari, bo'z, har xil rangdagi matolar, gilamlar, mis idishlar chiqarilardi va ular sharq bozorlarida asosiy o'rinlardan birini egallardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Anna Blyez «От Фараона до Денди». Moskva Olma-Press 2002 y
2. Zaharjevskaya R.V. «История костюма». Moskva – 2005y.
3. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. «Kostyum tarixi» T., O'zbekiston, 2002y.
4. Saidova X.X., Ergasheva M.R., Azimova M.N. «Dunyo liboslari tarixi». O'quv qo'llanma. "B", "Durdona"2019y.
5. Ergasheva M.R. «Kostyum kompozitsiyasi va tarixi». Buxoro – 2021y.
6. Tursunova Z. N., Radjabova G. Dj, Soliev I. S. DESIGN OF MULTI-ASSORTMENT FLEXIBLE FLOWS AT SEWINGS FOR THE PRODUCTION OF CHILDREN'S PRODUCTS Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR) ISSN: 2278-4853 Vol 9, May 5, 2020.